

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/303043906>

THE EVALUATION OF PERFORMANCE PROPERTIES OF ASPHALT CONCRETE WITH EXPANDED PERLITE

Article · December 2015

CITATION

1

READS

440

4 authors:

Çağdaş Kara

Eskişehir Osmangazi University

37 PUBLICATIONS 58 CITATIONS

SEE PROFILE

Murat Karacasu

Eskişehir Osmangazi University

63 PUBLICATIONS 315 CITATIONS

SEE PROFILE

Mehmet Canbaz

Eskişehir Osmangazi University

98 PUBLICATIONS 1,393 CITATIONS

SEE PROFILE

Kadir Berkhan Akalin

Eskişehir Osmangazi University

63 PUBLICATIONS 23 CITATIONS

SEE PROFILE

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT AGREGALI ASFALT BETONUNUN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çağdaş Kara¹, Murat Karacasu², Mehmet Canbaz³, Kadir Berkhan Akalın⁴

Özet

Bu çalışma kapsamında, özel bir volkanik camsı kayaç olan perlitin ısı ile işlemlerle geliştirilmesi sonucunda elde edilen hafif malzemenin asfalt betonlarında agrega olarak kullanılmasıyla karışımın performans değerlerinin değişimi incelenmiştir. Karışımında kullanılan penetrasyon sınıfı B50/70 ve B70/100 olan iki tip bitüme bitüm deneyleri uygulanmış ve sonuçlar kaydedilmiştir. Karışım numuneleri Marshall Karışım Tasarımı kullanılarak hazırlanmıştır. Her iki tip bitüm sınıfında, farklı bitüm/perlit oranlarında (%55, 60, 65), arkalı önlü olmak üzere üç farklı (15-15, 20-20, 25-25) darbe sayılarında kompaksiyon işlemi uygulanarak her tür numuneden 3'er adet üretilmiştir. Toplamda 54 adet hafif asfalt betonu numunesi Marshall Dayanımı ve Akma test cihazında kırılmış ve değerler kaydedilmiştir. Hesaplanan dayanım değerlerine bağlı 50-70 ve 70-100 penetrasyonlu bitümler ile üretilen numunelerin deney sonuçları karşılaştırılarak geliştirilmiş perlitli hafif asfalt betonundan (GPAB) beklenen performans özelliklerini ne oranda karşıladığı araştırılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarına göre perlit agregalı beton asfaltın ultra hafif olduğu görülmüştür. En yüksek Marshall Dayanımlarına göre, en uygun içerikler (darbe, penetrasyon tipi ve bitüm/perlit miktarına bağlı) tespit edilmiş, bu içeriklerdeki karışım numunelerinin Karayolları Teknik Şartnamesi'ndeki istenen dayanım limitleri sağladığı görülmüştür. GPAB numunelerine kapilarite ve su emme deneyleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Asfalt betonunda perlit kullanımıyla üretim maliyetinin yaklaşık 2 kat arttığı, aynı hacimde ağırlığın 6 kat azaldığı görülmüştür.

Keywords: Asfalt, perlit, bitüm, atık

THE EVALUATION OF PERFORMANCE PROPERTIES OF ASPHALT CONCRETE WITH EXPANDED PERLITE

Abstract

In this study, the effect of expanded perlite on performance properties of asphalt concrete is investigated. Expanded perlite which is used as aggregate in the mixture is a kind of volcanic glass and is a very light material. Standard bitumen experiments were performed on bitumen (for 2 type penetration classes: B50/70 and B70/100) which were used in the mixtures and results were recorded. Mixture specimens were prepared according to Marshall Mix Design. 2 types of bitumen, 3 various number of strokes (15-15, 20-20, 25-25) for compaction and 3 various bitumen/perlite ratios were used for preparation of the specimens. 3 specimens were

¹ Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ckara@ogu.edu.tr

² Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, muratk@ogu.edu.tr

³ Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, mcanbaz@ogu.edu.tr

⁴ Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, kbakalin@ogu.edu.tr

prepared for each specimen which have the same features. In total 54 lightweight asphalt concrete specimens were prepared and Marshall Stability and Flow Test was applied to the specimens. Results related to lightweight asphalt concrete with expansion perlite specimens were compared if they satisfy the requirements. According to test results it was seen that, asphalt concrete mix with expansion perlite is ultra-lightweight. Optimum values related to compaction, bitumen/perlite ratio and type of bitumen were determined according to highest Marshall Stability values. It was seen that, the highest values satisfy requirements and specifications. Capillary rise test and water absorption test were applied to the specimens and results were evaluated. It was found that the cost of production increased by almost two times in asphalt concrete by using perlite and weight decreased by six times for same volume.

Keywords: asphalt, perlite, bitumen, waste

Giriş

Esnek üstyapı tasarımında kullanılan bitüm ve agrega, karışımın iki önemli bileşenidir. Ancak bitümün petrol bazlı ve ithalat oranı yüksek bir malzeme olması, doğal agrega kaynaklarının da günden güne tükeniyor olması bitümlü sıcak karışımların (BSK) üretiminde doğal ve kaliteli kaynak bulunmasında yaşanan problemleri ve üretim maliyetlerindeki artışı beraberinde getirmektedir. Bu problem araştırmacıları kaynak arayışlarına yöneltmekte ve BSK larda kullanılan malzemelere alternatif olabilecek malzeme arayışlarına girmelerine sebep olmaktadır. Böylelikle, gerek bitümü modifikasyonunda kullanılabilecek gerekse agregaya alternatif olabilecek malzemelere yönelik araştırmalar günümüzde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Anurag, Xiao, & Amirkhanian, 2009; He & Wong, 2007; Kök, Yılmaz, Kuloğlu, & Alataş, 2011; Modarres & Rahmazadeh, 2014; Silvestre, Medel, García, & Navas, 2013; Van de Ven, Molenaar, & Poot, 2011). BSK içerisinde kullanılacak malzeme seçimlerini yaparken ülkemiz sınırları içerisinde temin edilebiliyor olmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle bir taraftan gittikçe azalan doğal kaynakların tüketilmesi engellenirken, diğer taraftan da öz kaynaklarımızın değerlendirilmesi de teşvik edilmiş olacaktır. Ülkemizde bulunan kayda değer rezerve sahip kaynaklarımızdan biri de perlitir. Türkiye, toplam dünya perlit rezervinin yaklaşık %78'ine sahiptir. Ancak dünya üretiminin yaklaşık %3'ü ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Perlit endüstri, tarım ve yapı sektörlerinde kullanılır. Dünyada en fazla kullanımının yapı sektöründe olmasına karşı Türkiye'de yeterli düzeyde kullanılamamaktadır (Ayberk, 1995).

Perlit bünyesinde su damlacıkları bulunan asit karakterli volkanik bir cam türüdür. Perlit hammaddesi öğütüldükten ve belirli tane boyutuna getirildikten sonra 900-1100°C arasında ısıtıldığında hacmi 15-20 kat artmaktadır. Buna geliştirilmiş perlit denmektedir. Genleştirilmiş perlit yalıtım, hafiflik, yangına dayanım özellikleri sebebiyle yapı sektöründe geniş kullanım alanları olan bir yapı malzemesi olarak kullanılabilir. Genleştirilmiş perlitin bu tür özelliklerinin olması, çimento betonu ve asfalt betonu gibi yapı malzemelerinde ihtiyaç duyulan yerlerde çimento veya bitümün içerisinde agrega olarak kullanılabilirliğini akla getirmektedir. Böylece geleneksel beton veya asfalt malzemelerle kullanıldığında karışımların ağırlığını azaltıcı etkisiyle de ön plana çıkabileceği düşünülmektedir.

Literatürde volkanik ve cam kökenli, perlitin yapısına benzeyen birtakım malzemelerin BSK da kullanımı ile ilgili araştırmalar da yapılmıştır. Yapılan bir çalışmada, volkanik kökenli agrega kaynaklarının tespit edilmesi ve sıcak karışım asfalt kaplamalarının aşınma tabakasında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Afyonkarahisar Bölgesi'nden alınan kaya örnekleri agregalara dönüştürülerek agrega deneyleri gerçekleştirilmiştir. Trafik yükleri

altında kırılma ve aşınmaya karşı direncini tespit etmek maksadıyla EN 1097'ye göre yapılan Los Angeles aşınma deneyi ve darbelene deneyleri sonuçlarına göre her iki numunede sınır değerleri sağlamıştır (Akbulut, Çetin, & Gürer, 2006). Cam kökenli olması nedeniyle perlitin yapısına benzeyen polipropilen ve cam elyaf katkısının beton asfalt karışımlarda kullanıldığı bir çalışmada modifiye bitüm numunelerine penetrasyon, yumuşama noktası, düktülite deneyleri uygulanmış, katkının penetrasyon ve düktülite değerlerini azalttığı görülmüş. Asfalt karışım numunelerine yapılan Marshall deneyi sonucu karışımda %0,1 cam elyaf ile %0,6 oranında propilen kullanılan numunelerde en uygun sonucu elde ederek, katkıların dayanımı artırarak, akmayı azalttığı gözlemlenmiştir (Abtahi, Esfandiarpour, Kunt, Hejazi, & Ebrahimi, 2013).

Gandage et al. yaptıkları bir çalışmada beton yollar için üretilen kendiliğinden yerleşen betonda perlit kullanarak betonun ısı iletkenliğini araştırmışlardır. Çalışmada belirli oranlarda çimento yerine C sınıfı uçucu kül ve ince kum malzeme yerine de perlit kullanılmış ve en uygun malzeme (uçucu kül ve perlit için) miktarları tayin edilmiştir. Sonuçlara göre, %5 perlit oranının basınç dayanımı açısından en uygun değer olduğu, karışımdaki uçucu kül ve perlit miktarının artmasıyla özgül ağırlığın düştüğü, her sıcaklıkta perlit katkısıyla karışımın ısı iletkenliğinin düştüğü görülmüştür. Böylelikle perlitin ısı iletkenlik değerini düşürmesiyle de betonda ısı değişimlerinden oluşabilecek çatlakları azalttığı sonucuna varılmıştır (Gandage et al., 2013). Yapılan bir çalışmada kalsine edilmiş perlit tozunun doğal portlant çimentosu ile kullanılmasının betonun basınç dayanımına ve klor iyon geçirgenliğine etkileri araştırılmıştır. 2 farklı su/bağlayıcı oranı ve 3 farklı perlit/çimento oranı kullanılmış, 2 adet kontrol numunesi ile birlikte toplam 8 adet beton numunesi üretilmiştir. Numunelere basınç dayanımı, hızlı klor iletkenlik deneyi gibi deneyler uygulanmış, perlit eklenmesiyle basınç dayanımlarını önemsenmeyecek düzeyde düşürdüğü, ancak uzun vadede klor geçirimsizliği, yüzey direnci gibi özelliklerini geliştirdiği görülmüştür. Kalsine edilmiş perlit tozu katkısının belli oranlarda çimento ile kullanılmasının doğal kaynakların korunumu açısından da önem teşkil ettiği sonucuna varılmıştır (Ramezianpour et al., 2014).

Bu çalışmada, genleştirilmiş perlitin asfalt betonlarında agrega olarak kullanılmasıyla karışımın performans değerlerinin değişimi incelenmiştir. Numunelere bitüm deneyleri uygulanmış ve Marshall tasarım kriterlerine göre üretilen hafif asfalt betonu numunelerine karışım deneyleri uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Malzeme Özellikleri

Bitüm

Bitüm malzemesi petrolün damıtılması ile elde edilen, viskoelastik yapıda bir malzemedir. Çalışma kapsamında İzmir Tüpraş'tan alınan 50/70 ve 70/100 penetrasyon değerlerine sahip iki tip bitüm kullanılmıştır.

Perlit

Perlit, perlitik doku olarak tanımlanan, ani soğuma neticesinde, büzülmelerden dolayı meydana gelmiş kırık hatlara sahip, %2-5 arasında su içeren riyolit bileşimli volkanik bir kayadır. Volkanik kökenli camın perlit özelliği göstermesi, içerdiği suyu ani ısıtma sonucu kaybetmesi ile ilgilidir. (Erdoğan & Sağlık, 2013). Perlit, 900-1100°C arasında, ani olarak ısıtıldığında genleşir ve bir köpük agregasına halini alır. İlk hacminin 20 katı kadar genleşebilir ve bu ürüne genleşmiş perlit denir. İnşaat Sektöründe genleşmiş perlitin kullanımının nedenleri arasında hafiflik, ısı ve ses yalıtımı, ateşe dayanıklılık, kimyasal

süreçlerden etkilenmeme özellikleri gösterilebilir. Bu çalışmada ticari takdim şekli inşaat perlitleri olarak geçen, kaba sıva duvar harcı, beton yapı elemanları ve beton agregasında kullanılan tane boyutu 0,0-3,0 mm arasında, yoğunluğu 55-90 kg/m³ olan, 8 No lu ince genleştirilmiş perlit kullanılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Genleştirilmiş Perlit

Kullanılan perlitin fiziksel özellikleri ve Tablo 1. de verilmiştir.

Tablo 1. Genleştirilmiş Perlitin Fiziksel Özellikleri [TS EN 14316-1]

Özellikler	Değerler	Özellikler	Değerler
Özgül ağırlık (kg/m ³)	55-300	Isıl genleşme (m/mk)	4x10 ⁻⁶ - 11x10 ⁶
Birim ağırlık (kg/m ³)	30-250	Ateşe karşı dayanım	Yanmaz
Erime nokt. (C°)	1300	Ses yutma	0,60
Isıl iletkenlik (W/mk)	0,04	Su Emme (%)	40-60

Yöntem

Bu çalışmada kullanılan iki farklı penetrasyon sınıfına ait bitümlere (B50/70 ve B70/100); penetrasyon, yumuşama noktası, sertleşmeye karşı dayanıklılık, ısıtma kaybı, kalıcı penetrasyon, parlama noktası tayini ve çözünürlük deneyleri yapılmış ve deney sonuçlarına göre fiziksel özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Kullanılan 50-70 Ve 70-100 Penetrasyonlu Bitümlere Ait Fiziksel Özellikler

Deneyler	50-70		70-100		Deney Yöntemi
	Ölçüm	Sınırlar	Ölçüm	Sınırlar	
Penetrasyon, 0.1 mm	64	50-70	74	70-100	TS EN 1426
Yumuşama Noktası, °C	48.4	46-54	44.6	>43	TS EN 1427
Düktilite, cm	>100	-	>100	-	TS 119
Isıtma Kaybı, %	0.09	<0.5	0.07	<0.8	TS EN 12607-1(*)
Parlama Noktası, °C	336	>230	304	>230	TS EN ISO 2592
Çözünürlük, % (m/m)	99.9	>99	99.9	>99	TS EN 12592
Özgül Ağırlık, gr/cm ³	1,035	-	1,035	-	TS 1013 EN ISO 3675

Çalışmada kullanılan Marshall tasarım yöntemine göre karışım numuneleri hazırlanmıştır. Bitüm ve perlit önceden 160 C° ye kadar ısıtılan etüvde, uygun sıcaklığa gelene kadar bekletilmiştir. Uygun sıcaklığa geldikten sonra bitüm ve perlit yavaş yavaş karıştırılarak, bitüm-perlit harcı oluşturulmuştur. Bitüm-perlit karışımı homojenliği yaklaşık 4 dk lık bir karıştırma ile sağlandığından, karışımdan sonra bir süre daha etüvde bekletilerek karıştırma sırasında kaybedilen sıcaklığın tekrar kazanılması sağlanmıştır. Karışım tekrar 160 C° ye kadar ısıtıldıktan sonra numune kabına doldurulmuş ve kompaktörle sıkıştırılmıştır. Numuneler soğuduktan sonra numune kaplarından çıkartılmıştır. Bitüm-perlit harcı ve hidrolik kriko yardımıyla numune kabından çıkartılan GPAB örnek numunesi Şekil 2.a,b 'de görülmektedir.

Karışım numuneleri hazırlanırken her iki tip bitüm sınıfından ve farklı bitüm/perlit oranlarında (%55, 60, 65), arkalı önlü olmak üzere üç farklı (15-15, 20-20, 25-25) darbe sayılarında sıkıştırma işlemi uygulanarak her tür numuneden 3 er adet üretilmiştir. Toplamda 54 adet genleştirilmiş perlit agregalı hafif asfalt betonu (GPAB) numunesi Marshall Dayanımı ve Akma test cihazında kırıldıktan sonra Marshall dayanımı ve akma değerleri kaydedilmiştir. Hesaplanan değerlere bağlı grafikleri çizdirilmiş ve değerler Karayolları Teknik Şartnamesi'nde istenen verilerle karşılaştırılarak GPAB' nin performans özellikleri değerlendirilmiştir. GPAB numunelerinin suya karşı duyarlılığını belirlemek için kılcal su emme ve ağırlıkça su emme deneyleri yapılmıştır.

a

b

Şekil 2. (a, b) Bitüm-Perlit Harcı ve GPAB Numunesi

Bulgular

Elde edilen deney sonuçlarına göre 50-70 penetrasyonlu bitümlerin kullanıldığı numunelerin bitüm oranlarına ve Marshall dayanımlarına bağlı 15-15, 20-20, 25-25 darbeleri numunelere ait grafikler elde edilmiştir (Şekil 3).

50-70 Penetrasyonlu bitüme ait GPAB numunelerinin Marshall Dayanımı deney sonuçlarına bakıldığında, darbe sayısının artmasıyla dayanımın arttığı, özellikle de 25-25 vuruş yapılan, bitüm/perlit oranının %60 olduğu numunelerin en yüksek dayanım ortalamasına sahip olduğu, ancak bitüm oranının daha fazla artmasıyla dayanımının olumsuz etkilendiği görülmektedir. Deney verilerine göre, 70-100 penetrasyonlu bitümlerin kullanıldığı numunelerin bitüm oranlarına ve Marshall dayanımlarına bağlı 15-15, 20-20, 25-25 vuruşlu numunelere ait grafikler elde edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. 50-70 Penetrasyonlu Asfalt Numunelerin Marshall Dayanımları

Şekil 4. 70-100 Penetrasyonlu Asfalt Numunelerin Marshall Dayanımları

50-70 Penetrasyonlu bitüme ait GPAB numunelerine ait grafik incelendiğinde, 15-15 ve 20-20 vuruş yapılan numunelerde genel olarak bitüm oranının artmasıyla dayanımın olumlu etkilendiği görülmüştür. 25-25 vuruş yapılarak hazırlanan bitüm/perlit oranı %60 olan numunelerde, 50-70 penetrasyonlu bitümün kullanıldığı numunelerdeki benzer değişim etkisi görülmüş olup, en yüksek dayanım değerinin elde edildiği ve bitüm oranının artmasıyla birlikte dayanımda düşüş olduğu söylenebilmektedir. Karayolları Teknik Şartnamesi'nde (KTS) aşınma ve binder tabakası için belirlenen dayanım limitleri Tablo 3.'de verilmiştir. (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2013)

Tablo 3. Karayolları Teknik Şartnamesi'ndeki Dayanım Limitleri

	Binder Tabakası		Aşınma Tabakası	
	Alt limit	Üst Limit	Alt limit	Üst Limit
Marshall Dayanımı (kg)	750	—	900	—

Bitüm içerisinde kullanılan malzemenin tamamı genleştirilmiş perlit olduğundan ve agrega kullanılmadığından Marshall tasarım yöntemi tam anlamıyla uygulanamamış yalnızca performans ölçmek amacıyla tasarım ve test adımları izlenmeye çalışılmıştır. Genel olarak deney sonuçlarına ait değerler Karayolları Teknik Şartnamesi'nde istenilenin şartları sağlamadığı için, üzerinde ağır trafik yükü olan yollarda kaplama olarak kullanılması uygun görülmemiştir. Ancak üzerinde hafif trafik yükü olan yollarda veya yayalara ait yollarda kaplama olarak kullanılması önerilebilir.

Üretilen GPAB görünür yoğunluğu ortalama $0,34 \text{ gr/cm}^3$ olup, geleneksel beton asfalttan ve çimento bağlayıcılı betondan yaklaşık 7 kat daha hafif olduğu ve suya batmadığı görülmüştür (Şekil 5.)

Şekil 5. Suda Yüzen GPAB Numunesi

GPAB numunelerine karışım su absorpsiyon deneyi yapılmış ve ortalama ağırlıkça su emme oranı ise yaklaşık %3 olarak hesaplanmıştır. Numunelere yapılan kapilarite deneyi (Şekil 6.) sonucunda GPAB numunelerinin kılcal su emme katsayıları ortalama $4,1 \times 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{sn}$ olarak bulunmuştur. Bu değerlerin geleneksel bitümlü sıcak karışımların su emme oranlarından ve kılcallık katsayılarından yüksek olmasına karşın geleneksel çimento bağlayıcılı betonların değerlerinden daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni perlitin su emmesinin oldukça yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak genleştirilmiş perlitin su emme oranının ortalama %50 olduğu düşünüldüğünde, bitümlü birleştiğinde perlitin su emme özelliğini neredeyse tamamen kaybettiği görülmektedir.

Şekil 6. Numunelere Yapılan Kapilarite Deneyi

Maliyet açısından karşılaştırıldığında 1 m³ asfalt fiyatı yaklaşık 200 TL'dir. 1 m³ perlit agregalı asfaltın maliyeti ise yaklaşık 600 TL olmaktadır. Dolayısı ile 7 kat hafiflik için 2 kat daha fazla maliyet oluşmaktadır.

Sonuçlar ve Öneriler

GPAB' nin ultra hafif olduğu ve hatta suda yüzdüğü görülmüştür. Aynı zamanda perlit fiziksel ve mekanik özelliklerinden dolayı karışıma ısı-ses-su yalıtımı özelliği kazandırabilmektedir (Ayberk, 1995). Marshall Dayanımı sonuçlarına bakılarak 50-70 penetrasyona sahip, bitüm/perlit oranı %60 olacak şekilde elde edilen ve 20-20 ve 25-25 vuruş yapılarak sıkıştırılan numunelerde dayanım miktarları sırasıyla 925kg ve 850kg olarak ölçülmüştür. Değerlere bakıldığında yol kaplamaları için en önemli özelliklerinden biri olan dayanım özelliğinin KTŞ de yer alan aşınma ve binder tabakalarının limitlerini sağlamakta olduğu görülmektedir. Dayanım değerlerine bakıldığında darbe, penetrasyon tipi ve bitüm/perlit miktarına göre en uygun olanı sırasıyla 25-25 darbeleri, 50-70 penetrasyon tipi ve %60 bitüm/perlit içeriğindeki numunelerin olduğu görülmüştür. Ayrıca asfaltın üretim maliyetini de 2 kat artırmasına karşın ağırlığını 6 kat azaltması ve Marshall dayanım sonuçlarına göre uygun içerikteki numunelerin şartları sağladığı göz önüne alınırsa, köprü ve viyadük gibi yükün önemli olduğu yapılarda, statik hesaplarda taşıyıcı eleman boyutlarını azaltması noktasında maliyeti de belli ölçüde azaltabileceği için bu tür yapılarda kullanılması önerilebilir. Ayrıca GPAB' nin yapılarda yükü azaltmak için çatılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılması da önerilebilir. İlaveten geliştirilmiş perlit, bitümlü sıcak karışımlarda aşınma tabakası veya binder tabakası için kullanılmak üzere, bitüm-perlit-doğal agrega karışımları farklı oranlarda hazırlanıp karışım deneyleri uygulanabilir ve performans özellikleri incelenebilir.

Kaynakça

- Abtahi, S. M., Esfandiarpour, S., Kunt, M., Hejazi, S. M., and Ebrahimi, M. G. (2013). Hybrid reinforcement of asphalt-concrete mixtures using glass and polypropylene fibers. *J Eng Fiber Fabr*, 8, 25-35.
- Akbulut, H., Çetin, S., ve Gürer, C. (2006). Afyonkarahisar Bölgesinden Elde Edilen Bir Volkanik Agreganın Aşınma Özelliklerinin Belirlenmesi. *Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi*.
- Anurag, K., Xiao, F., and Amirhanian, S. N. (2009). Laboratory investigation of indirect tensile strength using roofing polyester waste fibers in hot mix asphalt. *Construction and Building Materials*, 23(5), 2035-2040.
- Ayberk, M. (1995). *Perlitin Yapı Gereci Olarak Kullanımı ve Yapı Maliyetine Etkisi*. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) © İzmir, Türkiye.
- Erdoğan, S. T., ve Sağlık, A. Ü. (2013). Early-age activation of cement pastes and mortars containing ground perlite as a pozzolan. *Cement and Concrete Composites*, 38, 29-39.
- Gandage, A. S., Rao, V. R. V., Sivakumar, M. V. N., Vasan, A., Venu, M., and Yaswanth, A. B. (2013). Effect of Perlite on Thermal Conductivity of Self Compacting Concrete. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 104, 188-197.
- He, G.-p., and Wong, W.-g. (2007). Laboratory study on permanent deformation of foamed asphalt mix incorporating reclaimed asphalt pavement materials. *Construction and Building Materials*, 21(8), 1809-1819.
- Karayolları Genel Müdürlüğü, K. (2013). *Karayolları Teknik Şartnamesi*. Ankara.

- Kök, B. V., Yılmaz, M., Kuloğlu, N., ve Alataş, T. (2011). Investigation of The Rheological Properties of Sbs Modified Binder Produced By Different Methods. *Sigma*, 29, 272-288.
- Modarres, A., and Rahmanzadeh, M. (2014). Application of coal waste powder as filler in hot mix asphalt. *Construction and Building Materials*, 66(0), 476-483.
- Ramezaniapour, A. A., Motahari Karein, S. M., Vosoughi, P., Pilvar, A., Isapour, S., & Moodi, F. (2014). Effects of calcined perlite powder as a SCM on the strength and permeability of concrete. *Construction and Building Materials*, 66, 222-228.
- Silvestre, R., Medel, E., García, A., and Navas, J. (2013). Utilizing recycled ceramic aggregates obtained from tile industry in the design of open graded wearing course on both laboratory and in situ basis. *Materials & Design*, 50(0), 471-478.
- Van de Ven, M., Molenaar, A., and Poot, M. (2011). *Asphalt mixtures with waste materials: possibilities and constraints*. Paper presented at the Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa [CAPSA11], 10th, 2011, KwaZulu-Natal, South Africa.